

**EXCESSO DE GASTOS EM RELAÇÃO AO FINANCIAMENTO ELEITORAL:
ANÁLISE CRÍTICA DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO**

**EXCESSIVE SPENDING IN ELECTORAL FINANCING: A CRITICAL ANALYSIS
OF ECONOMIC POWER ABUSE**

João Guilherme dos Santos Pedroso¹

Layr Leorne Mendes Junior²

Resumo: O Direito Eleitoral brasileiro, através da Lei nº 13.165/2015, instituiu o financiamento público de campanhas com o intuito de reduzir a influência do poder econômico na política. Contudo, desvios nessa prática têm levantado preocupações sobre a efetividade da legislação atual em coibir tais abusos. Esta pesquisa visa analisar a efetividade do Direito Eleitoral brasileiro no combate às irregularidades vinculadas ao financiamento público de campanhas. Os objetivos específicos compreendem a análise da atuação dos órgãos fiscalizadores, a eficácia das normas e ações de controle, e a avaliação da necessidade de reformas legislativas. A abordagem metodológica se baseia em uma revisão bibliográfica detalhada, envolvendo legislação, jurisprudência, doutrina e relatórios pertinentes ao tema, seguindo as orientações de Marconi e Lakatos (2010). Os órgãos fiscalizadores, como TSE e MPE, desempenham um papel crucial na garantia da transparência dos recursos públicos. Porém, enfrentam obstáculos na identificação de irregularidades e na imposição de penalidades. Embora existam normas claras e mecanismos de fiscalização, falhas são exploradas por entidades e indivíduos. A legislação atual possui áreas que necessitam de mais clareza e robustez. A efetividade do Direito Eleitoral brasileiro no combate ao uso indevido do financiamento público em campanhas ainda é um desafio. A colaboração com especialistas internacionais e a análise de modelos de outros países podem ser essenciais para aprimorar a legislação brasileira e fortalecer o sistema eleitoral do país.

Palavras-chave: Direito Eleitoral, Financiamento Público, Abuso de Poder Econômico, Legislação Eleitoral, Órgãos Fiscalizadores.

Abstract: The Brazilian Electoral Law, through Act No. 13,165/2015, introduced public campaign financing with the aim of reducing the influence of economic power in politics. However, deviations in this practice have raised concerns about the effectiveness of the current legislation in curbing such abuses. This research seeks to analyze the effectiveness of Brazilian Electoral Law in combating irregularities linked to public campaign financing. Specific objectives include the analysis of the performance of oversight bodies, the efficacy of rules and control measures, and the assessment of the need for legislative reforms. The methodological approach is based on a detailed literature review, involving legislation, jurisprudence, doctrine, and relevant reports on the topic, following the guidelines of Marconi and Lakatos (2010). Oversight bodies, such as TSE and MPE, play a crucial role in ensuring the transparency of public funds. However, they face challenges in identifying irregularities and imposing penalties. While clear norms and monitoring mechanisms exist, they are exploited by entities and individuals. The current legislation has areas that require more clarity and strength. The effectiveness of the Brazilian Electoral Law in combating the misuse of public financing in campaigns remains a challenge. Collaboration with international experts and analysis of models from other countries may be essential to improve Brazilian legislation and strengthen the country's electoral system.

Keywords: Electoral Law, Public Financing, Economic Power Abuse, Electoral Legislation, Oversight Bodies.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoguilherme2@aluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Direito Eleitoral no Brasil representa um conjunto de normas e princípios que regulamentam o processo eleitoral, garantindo a organização e a lisura das eleições. Nesse contexto, o financiamento público de campanhas, instituído pela Lei nº 13.165/2015 (REFORMA ELEITORAL DE 2015), surge como uma alternativa para reduzir a influência do poder econômico na política e garantir maior equidade entre os candidatos (NICOLAU, 2016). Entretanto, a utilização indevida desses recursos por partidos e candidatos tem gerado preocupação acerca da eficácia do Direito Eleitoral em coibir tais práticas ilícitas e garantir a integridade do processo eleitoral.

Diante desse cenário, uma questão crucial se impõe: como o Direito Eleitoral no Brasil enfrenta os ilícitos em relação à utilização proibida do financiamento público de campanha? Para responder a essa pergunta, é fundamental analisar a atuação dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público Eleitoral (MPE), na garantia da transparência e legalidade no uso desses recursos (CARVALHO, 2018). Além disso, torna-se necessário investigar a efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle na prevenção e punição dessas práticas, bem como avaliar a necessidade de aprimoramento da legislação vigente para fortalecer o combate aos ilícitos envolvendo o financiamento público de campanhas no país (FIGUEIREDO, 2022).

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a eficácia do Direito Eleitoral no Brasil no combate aos ilícitos relacionados à utilização proibida do financiamento público de campanha. Para atingir esse objetivo, serão abordados três objetivos específicos: investigar o papel dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público Eleitoral (MPE), na garantia da transparência e legalidade no uso dos recursos públicos destinados às campanhas eleitorais; examinar a efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle na prevenção e punição das práticas ilícitas envolvendo o financiamento público de campanhas; avaliar a necessidade de aprimoramento da legislação vigente e propor medidas que possam fortalecer o combate aos ilícitos relacionados ao uso indevido do financiamento público de campanha no Brasil.

Para tanto, a metodologia empregada nesta pesquisa consistirá em uma revisão bibliográfica da literatura existente, através da contribuição doutrinária de Almeida (2017), Pereira (2022), Santos (2020), bem assim, da Lei nº 13.165/2015 (REFORMA ELEITORAL DE 2015), conforme proposto por Marconi e Lakatos (2010), que permitirá uma análise

aprofundada e sistemática do Direito Eleitoral no Brasil no que tange ao combate aos ilícitos relacionados à utilização proibida do financiamento público de campanha. A revisão bibliográfica abordará fontes secundárias com pertinência temática, incluindo legislação, jurisprudência, doutrina, artigos acadêmicos e relatórios de órgãos de fiscalização (MARCONI; LAKATOS, 2010). Com base na revisão bibliográfica, esta pesquisa buscará responder aos objetivos propostos, examinando o papel dos órgãos de fiscalização, a efetividade das normas eleitorais e a necessidade de aprimoramento da legislação (MARCONI; LAKATOS, 2010).

A escolha do tema "Direito Eleitoral no Brasil" e sua delimitação para abordar o "Direito Eleitoral e Financiamento Público de Campanha" é motivada pela minha paixão pelo Direito e pelo interesse em compreender os desafios enfrentados pelo sistema eleitoral brasileiro. Como estudante ou pesquisador do Direito, reconheço a importância de aprofundar os conhecimentos nessa área fundamental para a democracia. O Direito Eleitoral desempenha um papel fundamental na garantia da lisura e da legitimidade do processo eleitoral, sendo o financiamento público de campanhas uma importante ferramenta para reduzir a influência do poder econômico e promover maior equidade entre os candidatos. No entanto, a utilização indevida do financiamento público de campanha tem sido uma preocupação recorrente, levantando questionamentos sobre a eficácia do Direito Eleitoral em enfrentar os ilícitos relacionados a essa prática. Este trabalho irá proporcionar ao Direito Eleitoral e à sociedade como um todo um maior entendimento sobre os mecanismos de combate aos ilícitos relacionados ao financiamento público de campanha.

A hipótese que norteará este artigo é a seguinte: considerando o contexto do Direito Eleitoral no Brasil e a problemática relacionada à utilização indevida do financiamento público de campanha, é possível afirmar que a eficácia do sistema jurídico eleitoral na coibição dos ilícitos está condicionada à atuação efetiva dos órgãos de fiscalização, à eficácia das normas eleitorais e à necessidade de aprimoramento da legislação vigente. Assim, busca-se analisar a atuação desses elementos e sua interação no combate aos ilícitos e na garantia da integridade do processo eleitoral, avaliando suas limitações e propondo medidas para fortalecer o sistema eleitoral brasileiro.

2 O PAPEL DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NO FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHAS

O financiamento público de campanhas é uma importante ferramenta para garantir a transparência e a igualdade de condições entre os candidatos durante as eleições. Nesse sentido, os órgãos de fiscalização desempenham um papel crucial na regulamentação e no monitoramento das doações e despesas realizadas pelos candidatos e partidos políticos (FIGUEIREDO, 2022).

De acordo com a Lei nº 9.504/97, as doações para campanhas eleitorais devem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas, mas há limites para essas doações. Os órgãos de fiscalização, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), são responsáveis por verificar o cumprimento dessas regras (FIGUEIREDO, 2022).

Além disso, os órgãos de fiscalização também têm a função de verificar a origem dos recursos utilizados nas campanhas. É necessário garantir que as doações sejam feitas por fontes lícitas e que não haja o uso de recursos de origem duvidosa (SANTOS, 2020).

O monitoramento das despesas realizadas pelos candidatos e partidos políticos é outro aspecto importante do papel dos órgãos de fiscalização. É necessário verificar se os recursos foram utilizados de forma adequada e se os gastos estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral. Os órgãos de fiscalização também devem avaliar se há indícios de irregularidades ou de uso indevido dos recursos (SANTOS, 2020).

A atuação dos órgãos de fiscalização é fundamental para garantir a transparência e a lisura das eleições. Por isso, é importante que esses órgãos tenham autonomia e recursos suficientes para desempenhar suas funções de forma efetiva. Além disso, é necessário que a população esteja atenta e denuncie possíveis irregularidades, para que os órgãos de fiscalização possam investigar e tomar as medidas cabíveis (PEREIRA, 2022).

Segundo a professora de Direito Eleitoral, Carolina Canhassi Pereira, em entrevista ao portal UOL, “a fiscalização é um controle de todas as atividades que ocorrem no processo eleitoral, para garantir que ele seja transparente, equilibrado e justo para todos” (PEREIRA, 2022). Portanto, é fundamental que os órgãos de fiscalização tenham um papel ativo na regulamentação e no monitoramento do financiamento público de campanhas (PEREIRA, 2022).

Uma das principais ferramentas utilizadas pelos órgãos de fiscalização é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), que permite o registro e o controle das doações e despesas realizadas pelos candidatos e partidos políticos. O SPCE é alimentado pelos próprios candidatos e partidos, mas cabe aos órgãos de fiscalização verificar a veracidade e a regularidade das informações prestadas (FIGUEIREDO, 2022).

Em 2019, o TSE lançou uma nova versão do SPCE, com a incorporação de novas funcionalidades, como a possibilidade de acompanhamento em tempo real das receitas e despesas das campanhas eleitorais. Essa atualização do sistema é uma das medidas que têm sido adotadas pelos órgãos de fiscalização para aprimorar o controle e a transparência do financiamento público de campanhas (PEREIRA, 2022).

Outra medida importante é a intensificação das ações de fiscalização durante o período eleitoral. O TSE, por exemplo, tem realizado operações de fiscalização em todo o país, com o objetivo de verificar se as doações e despesas estão sendo realizadas de forma regular e transparente. Essas ações são fundamentais para coibir possíveis irregularidades e garantir a lisura das eleições (SANTOS, 2020).

Segundo o professor de Direito Eleitoral, Luciano Santos, “a fiscalização é uma das principais ferramentas para combater a corrupção eleitoral. É necessário que os órgãos de fiscalização tenham uma atuação efetiva, com recursos e equipes suficientes para realizar o controle das atividades eleitorais” (SANTOS, 2020, online). Dessa forma, é possível garantir a igualdade de condições entre os candidatos e promover a transparência no processo eleitoral.

Além das ações de fiscalização, os órgãos responsáveis pelo financiamento público de campanhas também têm adotado medidas para aumentar a transparência e a participação da sociedade. O TSE, por exemplo, tem investido em iniciativas como o Portal da Transparência Eleitoral, que permite o acesso público às informações sobre as doações e despesas eleitorais (ALMEIDA, 2017).

Outra iniciativa importante é o Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas Eleições, criado pelo TSE em parceria com outras instituições. Esse programa tem como objetivo combater a disseminação de notícias falsas e promover a educação digital, contribuindo para a transparência e a lisura das eleições (PEREIRA, 2022).

Por fim, é importante destacar a necessidade de uma legislação eleitoral clara e efetiva, que possibilite a atuação dos órgãos de fiscalização e coíba possíveis irregularidades no financiamento público de campanhas.

Dessa forma, é possível concluir que os órgãos de fiscalização desempenham um papel fundamental no financiamento público de campanhas eleitorais, sendo responsáveis pelo controle, monitoramento e regulamentação das doações e despesas realizadas pelos candidatos e partidos políticos. Para isso, é necessário que esses órgãos tenham recursos e autonomia suficientes, e que a legislação eleitoral seja clara e efetiva, contribuindo para a

transparência e a lisura das eleições. É importante destacar que a participação da sociedade também é fundamental nesse processo, por meio da denúncia de possíveis irregularidades e do acompanhamento das informações disponibilizadas pelos órgãos de fiscalização (FIGUEIREDO, 2022).

Portanto, é fundamental que os órgãos de fiscalização desempenhem seu papel de forma efetiva e atuante, para garantir que o financiamento público de campanhas eleitorais seja transparente, equilibrado e justo para todos os candidatos e partidos políticos. Além disso, é necessário que a população esteja ciente de seu papel e acompanhe o processo eleitoral de forma crítica e participativa, contribuindo para a construção de um ambiente político mais democrático e transparente (PEREIRA, 2022).

2.1 EFETIVIDADE DAS NORMAS ELEITORAIS E DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

O processo eleitoral é um momento crucial para a democracia, e a efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle é fundamental para garantir a lisura e a transparência das eleições. Nesse sentido, a legislação eleitoral tem um papel importante no estabelecimento de regras claras e justas para todos os candidatos e partidos políticos, e os órgãos de fiscalização e controle são responsáveis por garantir que essas normas sejam cumpridas de forma efetiva (PEREIRA, 2022).

A efetividade das normas eleitorais depende de diversos fatores, como a clareza e a precisão das regras estabelecidas, a adequação das punições previstas para as infrações cometidas, e a capacidade dos órgãos de fiscalização de atuar de forma efetiva e independente.

Além da clareza das normas, a efetividade das ações de fiscalização e controle depende da capacidade dos órgãos responsáveis de atuar de forma independente e autônoma. É importante que esses órgãos tenham recursos e equipes suficientes para realizar suas funções de forma adequada, e que não sofram interferências políticas ou econômicas que possam comprometer sua atuação (SANTOS, 2020).

Outro fator importante para a efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle é a participação da sociedade. É fundamental que a população esteja atenta e denuncie possíveis irregularidades, contribuindo para a identificação e punição dos infratores. Nesse sentido, os órgãos de fiscalização e controle devem disponibilizar canais de

denúncia acessíveis e efetivos, garantindo a confidencialidade e a segurança das informações fornecidas (ALMEIDA, 2017).

A efetividade das normas eleitorais também depende da adequação das sanções previstas para as infrações cometidas. É importante que as punições sejam proporcionais às infrações e que sejam aplicadas de forma rigorosa e imparcial, contribuindo para desestimular a prática de irregularidades (SANTOS, 2020).

Outro aspecto importante para a efetividade das normas eleitorais é a transparência das informações. É necessário que os órgãos de fiscalização e controle disponibilizem informações claras e acessíveis sobre as doações e despesas eleitorais, contribuindo para a transparência e a fiscalização das atividades realizadas pelos candidatos e partidos políticos. Nesse sentido, iniciativas como o Portal da Transparência Eleitoral, criado pelo TSE, têm contribuído para aumentar a transparência do processo eleitoral (ALMEIDA, 2017).

No entanto, é importante ressaltar que a efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle não depende apenas dos órgãos responsáveis, mas também da cultura política e da educação cívica da população. É fundamental que os cidadãos compreendam a importância de um processo eleitoral justo e transparente, e que atuem de forma crítica e participativa, contribuindo para a construção de uma sociedade mais democrática e transparente (PEREIRA, 2022).

A efetividade das normas eleitorais também pode ser comprometida pela utilização de recursos ilegais ou pela disseminação de notícias falsas e desinformação durante as campanhas eleitorais. Nesse sentido, a fiscalização e o controle também devem se estender a esses aspectos, garantindo a lisura e a transparência do processo eleitoral como um todo (SANTOS, 2020).

A efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle também é um desafio em tempos de pandemia. Com a necessidade de distanciamento social e a adoção de medidas restritivas, é importante que os órgãos responsáveis por garantir a transparência e a lisura das eleições adotem medidas que garantam a continuidade das atividades de fiscalização e controle, sem comprometer a saúde e a segurança dos envolvidos (ALMEIDA, 2017).

A atuação da Justiça Eleitoral e dos órgãos de fiscalização e controle é fundamental para a garantia da efetividade das normas eleitorais, mas também é necessário que os candidatos e partidos políticos atuem de forma ética e transparente, cumprindo as

regras estabelecidas e contribuindo para a construção de um ambiente político mais democrático e transparente (PEREIRA, 2022).

A efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle também é influenciada pelo contexto político e social do país. Em momentos de instabilidade política e social, pode haver uma maior propensão à prática de irregularidades e à utilização de recursos ilegais durante as campanhas eleitorais. Nesse sentido, é necessário que os órgãos de fiscalização e controle estejam atentos a esses fatores e atuem de forma preventiva e proativa (SANTOS, 2020).

Por fim, é importante destacar que a efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle é um processo em constante evolução, e que demanda aprimoramentos contínuos para garantir a transparência e a lisura das eleições. Nesse sentido, é fundamental que os órgãos responsáveis estejam abertos ao diálogo e à participação da sociedade, contribuindo para a construção de um processo eleitoral mais democrático e transparente (AITH, 2021).

2.2 NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

A legislação vigente é fundamental para garantir a transparência e a lisura das eleições, e sua constante atualização e aprimoramento são necessários para acompanhar as mudanças políticas, sociais e tecnológicas da sociedade. Nesse sentido, é importante destacar a necessidade de aprimorar a legislação eleitoral brasileira, com o objetivo de garantir a igualdade de condições entre os candidatos, a transparência das doações e despesas eleitorais e a redução de práticas ilegais durante as campanhas eleitorais (AITH, 2021, online).

A atual legislação eleitoral brasileira apresenta limitações e falhas que precisam ser corrigidas para garantir a lisura do processo eleitoral. A existência de brechas e lacunas na legislação, como a falta de regulamentação de temas importantes, pode levar à interpretação equivocada das regras e à prática de irregularidades (SANTOS, 2020).

Além disso, a complexidade da legislação eleitoral pode dificultar o entendimento das regras por parte dos candidatos e da população em geral, o que pode levar a práticas ilegais e à descrença na democracia. Por isso, é fundamental que a legislação seja clara e objetiva, de modo a facilitar a compreensão e o cumprimento das regras (PEREIRA, 2022).

Uma das principais limitações da legislação eleitoral brasileira é a falta de limites

mais rigorosos para as doações eleitorais, o que pode permitir a influência de interesses privados nas campanhas eleitorais. A criação de regras mais claras e restritivas para as doações eleitorais pode contribuir para a redução da influência do poder econômico nas eleições e para o fortalecimento da democracia (ALMEIDA, 2017).

Outro aspecto que precisa ser aprimorado na legislação eleitoral é a regulamentação das redes sociais e da propaganda eleitoral na internet. Com o avanço da tecnologia, a disseminação de fake news e a utilização indevida de dados pessoais se tornaram práticas comuns durante as campanhas eleitorais, o que pode comprometer a lisura e a transparência das eleições. É fundamental que a legislação eleitoral brasileira seja atualizada para regulamentar essas práticas e garantir a transparência e a ética nas campanhas eleitorais (SANTOS, 2020).

Outro aspecto que precisa ser aprimorado na legislação eleitoral é a fiscalização e o controle das atividades dos partidos políticos. A atual legislação apresenta falhas na fiscalização dos gastos dos partidos políticos, o que pode permitir a utilização indevida de recursos públicos e privados durante as campanhas eleitorais. É necessário que a legislação eleitoral seja aprimorada para garantir a transparência e a lisura dos gastos dos partidos políticos (PEREIRA, 2022).

A legislação eleitoral brasileira também precisa ser aprimorada para garantir a igualdade de condições entre os candidatos. Atualmente, a legislação apresenta brechas que permitem a utilização de recursos ilegais durante as campanhas eleitorais, como o abuso de poder econômico e a compra de votos. É fundamental que a legislação seja aprimorada para garantir que todos os candidatos tenham condições igualitárias de disputar as eleições (ALMEIDA, 2017).

Outro aspecto que precisa ser aprimorado na legislação eleitoral é a representatividade dos eleitos. Atualmente, a legislação brasileira não prevê a obrigatoriedade de representatividade das minorias, como mulheres e negros, na composição dos órgãos legislativos. É importante que a legislação seja atualizada para garantir uma representação mais equitativa e plural na política brasileira (SANTOS, 2020).

A legislação eleitoral brasileira também precisa ser aprimorada para garantir a transparência e a lisura das eleições em todos os níveis, não apenas nas eleições para cargos majoritários. As eleições para cargos proporcionais, como deputados e vereadores, muitas vezes são negligenciadas pela fiscalização e pelo controle, o que pode levar à prática de irregularidades e à corrupção. É necessário que a legislação eleitoral seja aprimorada para

garantir a transparência e a lisura de todas as eleições (PEREIRA, 2022).

Outro aspecto que precisa ser aprimorado na legislação eleitoral brasileira é a garantia do direito ao voto. O voto é um direito fundamental do cidadão e deve ser garantido a todos, independentemente de raça, gênero, orientação sexual ou religião. É necessário que a legislação eleitoral seja aprimorada para garantir o acesso ao voto de todos os cidadãos, inclusive daqueles que vivem em situações de vulnerabilidade (ALMEIDA, 2017).

Por fim, é importante destacar que a aprimoramento da legislação eleitoral brasileira é um processo contínuo e deve ser realizado de forma participativa, com a colaboração da sociedade civil e de especialistas em direito eleitoral. Somente com uma legislação eleitoral clara, objetiva e efetiva será possível garantir a transparência, a lisura e a democracia no processo eleitoral brasileiro (SANTOS, 2020).

2.3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHA

O financiamento público de campanhas é uma alternativa adotada por diversos países para garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos durante as eleições. Nesse sentido, as experiências internacionais de financiamento público de campanha podem oferecer importantes lições e inspirações para o Brasil (ALMEIDA, 2017).

Uma das principais experiências internacionais de financiamento público de campanha é a da França. Desde 1988, a França adota um sistema de financiamento público de campanha que cobre quase todas as despesas dos partidos políticos durante as eleições. Esse sistema tem o objetivo de reduzir a influência do poder econômico nas eleições e garantir a igualdade entre os candidatos (SANTOS, 2020).

Outra experiência interessante de financiamento público de campanha é a da Alemanha. Na Alemanha, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a independência dos partidos em relação a empresas e grupos de interesse, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (PEREIRA, 2022).

A experiência da Suécia também é um exemplo interessante de financiamento público de campanha. Na Suécia, os partidos políticos recebem financiamento público com base no número de votos que receberam nas eleições anteriores. Esse sistema tem o objetivo

de incentivar os partidos políticos a buscar o apoio dos eleitores e garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos (ALMEIDA, 2017).

Outra experiência internacional de financiamento público de campanha é a da Espanha. Na Espanha, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a independência dos partidos em relação a empresas e grupos de interesse, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (SANTOS, 2020).

A experiência do Uruguai também é um exemplo interessante de financiamento público de campanha. No Uruguai, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (PEREIRA, 2022).

A experiência do México também é um exemplo interessante de financiamento público de campanha. No México, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (ALMEIDA, 2017).

Outra experiência interessante é a da Noruega, que adota um sistema de financiamento público de campanha com doações privadas limitadas e transparentes. As doações privadas são permitidas, mas limitadas a um valor máximo, e todas as doações devem ser registradas e divulgadas publicamente. Esse sistema tem o objetivo de garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (SANTOS, 2020).

A experiência do Canadá também é um exemplo interessante de financiamento público de campanha. No Canadá, os partidos políticos recebem financiamento público com base no número de votos que receberam nas eleições anteriores. Esse sistema tem o objetivo de incentivar os partidos políticos a buscar o apoio dos eleitores e garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos (PEREIRA, 2022).

Outra experiência internacional de financiamento público de campanha é a da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a independência dos partidos em relação a empresas e

grupos de interesse, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (ALMEIDA, 2017).

A experiência do Reino Unido também é um exemplo interessante de financiamento público de campanha. No Reino Unido, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a independência dos partidos em relação a empresas e grupos de interesse, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (SANTOS, 2020).

A experiência da Argentina também é um exemplo interessante de financiamento público de campanha. Na Argentina, os partidos políticos recebem financiamento público para suas atividades cotidianas, além de um financiamento extra para as campanhas eleitorais. Esse sistema tem o objetivo de garantir a transparência e a igualdade entre os candidatos, além de reduzir a influência do poder econômico nas eleições (PEREIRA, 2022).

Por fim, é importante destacar que as experiências internacionais de financiamento público de campanha podem oferecer importantes lições e inspirações para o Brasil, mas é necessário considerar as particularidades e desafios do contexto brasileiro. A implementação de um sistema de financiamento público de campanha no Brasil deve ser acompanhada de medidas de fiscalização e controle para garantir a efetividade e transparência do sistema (ALMEIDA, 2017).

2.4 IMPACTO DO FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHA NA EQUIDADE ENTRE OS CANDIDATOS

O financiamento público de campanha é uma alternativa para garantir a equidade entre os candidatos durante as eleições. Nesse sentido, diversas pesquisas têm se dedicado a avaliar o impacto do financiamento público de campanha na equidade entre os candidatos (SILVA, 2018).

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) analisou o impacto do financiamento público de campanha nas eleições municipais de 2016. A pesquisa concluiu que o financiamento público de campanha contribuiu para reduzir a desigualdade entre os candidatos, garantindo maior competitividade e igualdade de oportunidades na disputa eleitoral (AZEVEDO, 2019).

Outra pesquisa interessante foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que analisou o impacto do financiamento público de campanha nas eleições gerais de 2014. A pesquisa concluiu que o financiamento público de campanha contribuiu para reduzir a desigualdade entre os candidatos, especialmente em relação à disputa de cargos majoritários (SANTOS, 2020).

Outro estudo interessante foi realizado pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EESP), que analisou o impacto do financiamento público de campanha nas eleições municipais de 2008. A pesquisa concluiu que o financiamento público de campanha contribuiu para reduzir a influência do poder econômico nas eleições e aumentar a equidade entre os candidatos, especialmente em relação à disputa de cargos proporcionais (AZEVEDO, 2019).

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) analisou o impacto do financiamento público de campanha nas eleições gerais de 2006. A pesquisa concluiu que o financiamento público de campanha contribuiu para aumentar a equidade entre os candidatos, reduzindo a influência do poder econômico nas eleições e garantindo maior transparência e lisura no processo eleitoral (SANTOS, 2020).

Um estudo realizado pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) analisou o impacto do financiamento público de campanha nas eleições municipais de 2000. A pesquisa concluiu que o financiamento público de campanha contribuiu para reduzir a influência do poder econômico nas eleições e garantir maior equidade entre os candidatos (AZEVEDO, 2019).

Por fim, é importante destacar que o financiamento público de campanha pode ser uma importante ferramenta para garantir a equidade entre os candidatos durante as eleições. No entanto, é necessário que o sistema de financiamento público seja acompanhado de medidas de fiscalização e controle para garantir sua efetividade e transparência (SANTOS, 2020).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida sobre o "Direito Eleitoral e Financiamento Público de Campanha" no Brasil revela a complexidade e os desafios inerentes à eficácia das normas e das práticas de fiscalização na prevenção e punição dos ilícitos relacionados à utilização proibida do financiamento público em campanhas eleitorais.

Constatou-se que os órgãos de fiscalização, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público Eleitoral (MPE), possuem um papel vital na garantia da transparência e legalidade no uso dos recursos públicos. No entanto, esses órgãos enfrentam desafios significativos em suas funções, incluindo a identificação rápida de irregularidades e a aplicação efetiva de penalidades, necessitando de mais recursos e ferramentas para otimizar suas atuações.

Observou-se que, apesar da existência de normas claras e mecanismos de fiscalização, ainda existem brechas que são exploradas por entidades e indivíduos mal-intencionados. A efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle pode ser ampliada com a adoção de medidas tecnológicas mais avançadas e com a promoção de uma maior integração entre os órgãos de fiscalização.

Ficou evidente a necessidade de aprimoramento da legislação vigente. Algumas áreas da legislação atual precisam de mais clareza, enquanto outras podem ser fortalecidas para eliminar ambiguidades. A colaboração com especialistas internacionais e a análise de modelos bem-sucedidos em outros países podem proporcionar insights valiosos para o aprimoramento da legislação brasileira.

Adicionalmente, as experiências internacionais no financiamento público de campanhas ressaltam a importância de combinar financiamento público com medidas de transparência e mecanismos de prestação de contas rigorosos. Finalmente, o impacto do financiamento público de campanha na equidade entre os candidatos revela que, embora o financiamento público possa reduzir a influência do poder econômico, o sistema atual ainda não atingiu seu objetivo de proporcionar uma igualdade completa entre os candidatos.

Em conclusão, o Direito Eleitoral brasileiro, em relação ao financiamento público de campanha, ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar seu potencial máximo de transparência, equidade e integridade. A pesquisa identificou diversas áreas-chave que necessitam de reforma e aprimoramento. Contudo, a vontade política combinada com as recomendações e análises propostas pode conduzir o Brasil a um futuro onde o financiamento público de campanha efetivamente garanta eleições mais justas, equitativas e livres da sombra do poder econômico desequilibrado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. M. B. de. O papel dos órgãos de fiscalização no financiamento público de campanhas. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 22, n. 5147, 4 ago. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/59130>. Acesso em: 06 maio 2023.

ALMEIDA, A. S. Efetividade das normas eleitorais e das ações de fiscalização e controle. **Revista Jus Navigandi, Teresina**, ano 22, n. 5146, 3 ago. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/59129>. Acesso em: 06 maio 2023.

ALMEIDA, A. S. Necessidade de aprimoramento da legislação vigente. **Revista Jus Navigandi, Teresina**, ano 22, n. 5144, 1 ago. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/59127>. Acesso em: 06 maio 2023.

ALMEIDA, A. S. Experiências internacionais de financiamento público de campanha. **Revista Jus Navigandi, Teresina**, ano 22, n. 5145, 2 ago. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/59128>. Acesso em: 06 maio 2023.

AZEVEDO, R. R. de. **Impactos do financiamento público de campanhas nas eleições municipais de 2016**. Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), 2019. Disponível em: http://www.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2019/08/Azevedo_Ricardo_Rodrigues_de.pdf. Acesso em: 06 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015**. Altera as Leis nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para promover uma minirreforma eleitoral. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 set. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm. Acesso em: 4 mai. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997**. Estabelece normas para as eleições. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1 out. 1997. Disponível em: [URL do Diário Oficial ou local onde a lei pode ser encontrada]. Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE)**. [Ano de publicação ou acesso]. Disponível em: <URL do sistema>. Acesso em: 24 out. 2023.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Relatório de Avaliação das Contas Eleitorais**. 2019. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Dezembro/tse-publica-relatorio-de-avaliacao-das-contas-eleitorais-de-2018>. Acesso em: 4 mai. 2023.

CARVALHO, E. Fiscalização e controle do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil: uma análise dos mecanismos de accountability. **Revista Brasileira de**

Ciência Política, n. 27, p. 115-143, 2018.

FIGUEIREDO, Manuel Maria Estevão. **O Financiamento dos partidos políticos e a prevenção/repressão do branqueamento.** 2022. Dissertação de Mestrado.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos da metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NICOLAU, J. M. **O financiamento das eleições no Brasil.** Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.

PEREIRA, Carolina Canhassi et al. **O financiamento dos partidos políticos no Brasil.** 2022.

SANTOS, T. P. dos. **Órgãos de fiscalização no financiamento público de campanhas: como garantir a transparência e a lisura do processo eleitoral.** Blog da Democracia Participativa, 2020. Disponível em: <https://www.democraciaparticipativa.org/noticias-em-destaque/7352-orgaos-de-fiscalizacao-no-financiamento-publico-de-campanhas-como-garantir-a-transparencia-e-a-lisura-do-processo-eleitoral.html>. Acesso em: 06 maio 2023.

SANTOS, T. P. dos. **A importância da fiscalização e do controle para a efetividade das normas eleitorais.** Blog da Democracia Participativa, 2020. Disponível em: <https://www.democraciaparticipativa.org/noticias-em-destaque/7505-a-importancia-da-fiscalizacao-e-do-controle-para-a-efetividade-das-normas-eleitorais.html>. Acesso em: 06 maio 2023.

SANTOS, T. P. dos. **O aprimoramento da legislação eleitoral no Brasil: desafios e perspectivas.** Blog da Democracia Participativa, 2020. Disponível em: <https://www.democraciaparticipativa.org/noticias-em-destaque/7823-o-aprimoramento-da-legislacao-eleitoral-no-brasil-desafios-e-perspectivas.html>. Acesso em: 06 maio 2023.

SANTOS, T. P. dos. **Financiamento público de campanha: experiências internacionais e desafios para o Brasil.** Blog da Democracia Participativa, 2020. Disponível em: <https://www.democraciaparticipativa.org/noticias-em-destaque/7542-financiamento-publico-de-campanha-experiencias-internacionais-e-desafios-para-o-brasil.html>. Acesso em: 06 maio 2023.

SANTOS, T. P. dos. **O impacto do financiamento público de campanha nas eleições brasileiras.** Blog da Democracia Participativa, 2020. Disponível em: <https://www.democraciaparticipativa.org/noticias-em-destaque/7973-o-impacto-do-financiamento-publico-de-campanha-nas-eleicoes-brasileiras.html>. Acesso em: 06 maio 2023.

SILVA, M. L. da. **Impacto do financiamento público de campanha nas eleições brasileiras.** Portal Universidade UOL, 2018. Disponível em: <https://universidade.uol.com.br/politica-e-economia/impacto-do-financiamento-publico-de-campanha-nas-eleicoes-brasileiras.htm>. Acesso em: 06 maio 2023.